

МУНИЦИПАЛ МУЛКНИ БОШҚАРИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Нуралиев Р.Т. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш Агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш Маркази бўлим мудири, и.ф.н. nuraliev2306@mail.ru

Усманов Б.Ш. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш Агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш Маркази кичик илмий ходим taxn_1993@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада муниципал мулкни бошқариш масалалари, ҳуқуқий асослари ва муаммолари кўриб чиқилган ҳамда уларни бартараф этиш чоралари юзасидан таклифлар шакллантирилган.

Калит сўзлар: муниципал мулк (ММ), назорат механизми, муниципал мулк, мувозанатли кўрсаткичлар тизими, самарали бошқарув.

Муниципал мулкни бошқариш ва тасарруф этиш (кейинги ўринларда ММ деб юритилади), шу жумладан ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, кўп жиҳатдан Ўзбекистон Республикасининг бюджетига тушумлар ҳажмини кўпайиб бориши билан боғлиқ бўлади. ММ бошқарувидан бюджетга тушадиган солиқсиз тушумларнинг таркибий қисми ер участкаларидан фойдаланишидан олинган даромадлардир. ММ жисмоний ҳажмининг тизимли қисқаришини ҳисобга олган ҳолда ва унинг хусусий капитал тоифасига ўтиши, мавжуд мулкдан самарали фойдаланиш, унинг сақланишини таъминлаш, шунингдек, мақсадли фойдаланиш вазифаси биринчи ўринга чиқади.

Ўзбекистон Республикасининг 09.03.2023 йилдаги “Давлат мулкини бошқариш тўғрисида”ги 821-сонли Қонуннинг 17 моддасида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 215-моддасида назарда тутилган давлат мулки муниципал мулк жумласига киради. Маҳаллий бюджет маблағлари ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг бошқа маблағлари ҳисобидан яратилган ёки сотиб олинган ўзга мулк, шу жумладан маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари тасарруфида турган муниципал уй-жой фонди, коммунал хизмат кўрсатувчи ташкилотлар, соғлиқни сақлаш, халқ таълими ва мактабгача таълим тизимларининг корхоналари ҳамда муассасалари, маданият ва маданий фаолият ташкилотлари, хўжалик жамиятининг устав фондидаги (устав капиталидаги) давлат улуши ҳамда интеллектуал мулк объектлари муниципал мулк жумласига кириши мумкинлиги ҳақида келтириб ўтилган.

Ўзбекистон Республикасидан ташқарида турган давлат мулки ҳам муниципал мулк жумласига киритилиши мумкин.

Муниципал мулкни бошқариш ва сақлашга доир харажатларни молиялаштириш тегишинча маҳаллий бюджетларнинг, шунингдек давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг, бюджет ташкилотлари бюджетдан ташқари жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. [1].

Бошқарув соҳасидаги асосий мақсадлардан қуйидагилар киради:

- ММ бошқаруви соҳасидаги асосий мақсадлар;
- ММ таркиби ва тузилишини оптималлаштириш;
- ММ бошқарув самарадорлигини ошириш;
- ММ фойдаланишнинг самарали назоратини, ҳисобини ва мониторингини таъминлаш.

Бугунги кунда ММ бошқариш масалаларини ўрганиётган олимлар ташкилий-ҳуқуқий тизимнинг номукамаллигини асосий муаммо деб ҳисоблайдилар. Масалан, Буренкова Е.С. ММ бошқаруви масалаларини ўрганиб, қуйидагиларни аниқлаган: “Муниципал мулкни бошқариш жараёнини ҳуқуқий тартибга солиш тизимининг номукамаллиги”, шунингдек, “Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ваколатлари ва улар ихтиёридаги моддий ресурслар ўртасидаги номувофиқлик” айниқса долзарб муаммолардир [2].

Шунингдек, Сергейко А.Н. ривожланган Осиё мамлакатлари тажрибасига оид тадқиқотини ҳам таъкидлаш жоиз, сабаби унда “Хитой ва Япония моделлари марказнинг қаттиқ маъмурий ҳамда мавқуравий назорати билан биргаликда муниципалитетларнинг иқтисодий ҳамда ҳўжалик мустақиллигини таъминлайди, бу эса ММ (муниципал мулкни) бошқаришда жуда самарали ҳисобланади [3].

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида белгиланган ҳолларда ҳўжалик жамиятларидаги давлат улушларига нисбатан акциядор (иштирокчи) вазифаларини амалга оширади;

маҳаллий бюджет маблағлари ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг бошқа маблағлари ҳисобидан ташкил этилган ёки сотиб олинган давлат унитар корхоналарида, давлат муассасаларида муассис вазифаларини амалга оширади;

давлат мулкига эгалик қилиш мезонларига мувофиқ бўлмаган давлат иштирокидаги корхоналарни сотиш, қайта ташкил этиш ёки тугатиш тўғрисида ўз ваколатлари доирасида қарорлар қабул қилади;

муниципал мулкни белгиланган тартибда ижарага ёки ишончли бошқарувга беради;

муниципал мулкни давлат унитар корхоналарига ва давлат муассасаларига оператив бошқарув ҳуқуқи асосида бириктириш тўғрисида ўз ваколатлари доирасида қарорлар қабул қилади;

муниципал мулк ҳисобидан ташкил этилган давлат иштирокидаги корхоналарнинг бошқарув органлари орқали уларнинг кузатув кенгашлари аъзоларини ва ижроия органлари раҳбарларини тайинлашни (танлов ўтказишни, сайлашни) белгиланган тартибда, корпоратив бошқарув принципларига мувофиқ ташкил этади [4].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

- 1) Ўзбекистон Республикасида муниципал мулкни бошқариш масалалари норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мукамал қилиб белгилаб берилган.
- 2) Маҳаллий давлат органлари муниципал мулкни бошқаришда қонун ҳужжатларга асосланган ҳолда янада самарали фаолият олиб боришлари керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 09.03.2023 йилдаги “Давлат мулкни бошқариш” тўғрисидаги 821-сонли Қонунининг 17-моддаси <https://lex.uz/docs/6401697>.
2. Буренкова Е.С. “Муниципал мулкни бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари // илмий ва техник. Ахборот технологиялари, механика ҳамда оптика бюллетени. – 2008. – 50-сон. [Электрон ресурс]. — <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11692120> (kirish sanasi: 02/02/2020).
3. Сергейко А.Н. “Осиё мамлакатларида давлат ва муниципал мулкни бошқариш тажрибаси ва имкониятлари унинг Беларусияда замонавий қўлланиши // Халқаро илмий ва амалий натижаларга асосланган илмий мақолалар тўплами “XXI аср фанидаги фундаментал ва амалий тадқиқотлар. Келажакка қадам қўйинг”. – 2017. - 259-262 бетлар.
4. Ўзбекистон Республикасининг 09.03.2023 йилдаги “Давлат мулкни бошқариш” тўғрисидаги 821-сонли Қонунининг 25-моддаси <https://lex.uz/docs/6401697>.